

Fazer um design arquitetural bem definido

Realize um teste de habilidade com o atributo Domínio do Escopo. Caso seja bem-sucedido, você pode descartar a carta de evento que o time pegar no próximo turno.

Papel: Arquiteto

Criar um design Adaptativo

Faça um teste de habilidade com o atributo Domínio do Escopo. Caso seja bem-sucedido, visualize a carta de evento que seu time irá pegar no próximo turno e, em seguida, inicie o design da mesma ainda no turno atual

Papel: Arquiteto

Reduzir complexidade no design

Faça um teste de habilidade com o atributo Soft Skill. Caso seja bem-sucedido escolha o construtor do seu time com maior pontos em Domínio do Escopo para ajudá-lo na arquitetura do projeto.

Papel: Arquiteto

Construir orientado ao reuso

Realize um teste de habilidade com o atributo Hard Skills; Caso seja bem-sucedido, você vai ganhar um bloco pronto que poderá ser utilizado no turno atual (o bloco não pode ser modificado)

Papel: Construtor

Encontrar problemas

Faça um teste de habilidade com os três atributos. Caso seja bem-sucedido, todos os integrantes do time podem atuar como testadores.

Papel: Construtor

Programar Defensivamente

Faça um teste de habilidade usando o atributo Hard Skills. Caso seja bem-sucedido, no próximo turno você pode descartar a carta de evento.

Papel: Construtor

Ser mais produtivo

Faça um teste de habilidade usando o atributo Hard Skills. Caso seja bem-sucedido, você pode escolher até 4 blocos adicionais para serem utilizados ainda nesse turno.

Papel: Construtor

Reduzir complexidade no código

Faça um teste de habilidade usando os atributos Hard Skills e Domínio do Escopo. Caso seja bem-sucedido, um arquiteto pode trabalhar com os construtores na implementação da funcionalidade.

Papel: Construtor

Planejar testes

Faça um teste de habilidade com o atributo Soft Skill, caso seja bem-sucedido você acompanhará/auxiliará os arquitetos no desenho do projeto antes de ser entregue aos construtores

Papel: Testador

Acompanhar o desenvolvimento

Faça um teste de habilidade com os atributos Hard Skill e Domínio do Escopo. Caso seja bem-sucedido, você pode acompanhar em tempo real o desenvolvimento do produto e alertar caso o construtor esteja falhando em implementar o que foi desenhado (dura somente no turno atual)

Papel: Testador

Redução da Complexidade De Teste

Faça um teste de habilidade com o atributo Hard Skill. Caso seja bem-sucedido, então conseguiu reduzir a complexidade do teste e aumentar a produtividade de um construtor: escolha um construtor para receber um +1 ponto de experiência em Hard Skill

Papel: Testador

Criar um anexo 1

Escolha uma estrutura e adicione um anexo quadrado, cada lado deve ter 8 blocos de largura e 1 de altura

Evento

Criar um anexo 2

Escolha uma estrutura e faça um anexo piramidal, onde dois lados devem ter tamanhos iguais. Seu teto também deve ser piramidal

Evento

Criar um anexo 3

Escolha uma estrutura e adicione um anexo circular, a conexão entre o anexo e a estrutura deve ser feita por meio de um corredor com pelo menos 2 blocos de distância entre a estrutura e o anexo

Evento

Expandir térreo

Escolha uma estrutura e diminua um bloco de altura. Em seguida aumente sua largura

Evento

Mais luz, por favor

Uma estrutura está muito escura, crie uma janela em cada parede da estrutura para que o sol possa iluminar o espaço interno

Evento

Um novo tipo de material

Escolha uma estrutura e altere todo o esquema de cores da mesma

Evento

Inverter Paredes

Selecione uma estrutura e troque todas as paredes de lugar

Evento

Torre

Como um rei

Eu gostaria me sentir protegido por uma torre

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. O alicerce da torre deve ser ligeiramente maior que corpo da torre
2. A largura e altura do corpo da torre devem ser iguais
3. A ponta da torre deve ser ligeiramente maior que o corpo da torre
4. A ponta da torre deve possuir um pequeno muro.
5. A torre deve possuir ao menos duas cores diferentes
6. A torre deve ter ao menos quatro blocos de altura
7. Deve ser construída no canto de cada muralha

Demanda

Torre

Como um rei

Eu gostaria me sentir protegido por uma torre

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. O alicerce da torre deve ser ligeiramente maior que corpo da torre
2. A largura e altura do corpo da torre devem ser iguais
3. A ponta da torre deve ser ligeiramente maior que o corpo da torre
4. A ponta da torre deve possuir um pequeno muro.
5. A torre deve possuir ao menos duas cores diferentes
6. A torre deve ter ao menos quatro blocos de altura
7. Deve ser construída no canto de cada muralha

Demanda

Torre

Como um rei

Eu gostaria me sentir protegido por uma torre

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. O alicerce da torre deve ser ligeiramente maior que corpo da torre
2. A largura e altura do corpo da torre devem ser iguais
3. A ponta da torre deve ser ligeiramente maior que o corpo da torre
4. A ponta da torre deve possuir um pequeno muro.
5. A torre deve possuir ao menos duas cores diferentes
6. A torre deve ter ao menos quatro blocos de altura
7. Deve ser construída no canto de cada muralha

Demanda

Torre

Como um rei

Eu gostaria me sentir protegido por uma torre

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. O alicerce da torre deve ser ligeiramente maior que corpo da torre
2. A largura e altura do corpo da torre devem ser iguais
3. A ponta da torre deve ser ligeiramente maior que o corpo da torre
4. A ponta da torre deve possuir um pequeno muro.
5. A torre deve possuir ao menos duas cores diferentes
6. A torre deve ter ao menos quatro blocos de altura
7. Deve ser construída no canto de cada muralha

Demanda

Muralha

Como um rei

Eu gostaria estar entre muralhas

Para me sentir protegido

Critérios de aceitação:

1. A muralha deve ser construída, preferencialmente, de uma única cor
2. A muralha deve possuir ao menos 2 blocos de altura e 1 de espessura
3. No topo da muralha é preciso inserir blocos intercalados
4. A muralha deve envolver todas as construções e deve ter a forma de um quadrado

Demanda

Torreão

Como um rei

Eu gostaria de possuir um torreão

Para ter uma última defesa

Critérios de aceitação:

1. O torreão deve ser a construção mais alta
2. Deve possuir ao menos três cores
3. Deve possuir uma janela
4. A ponta do torreão deve ser maior que o restante do seu corpo
5. A ponta do torreão deve ser piramidal
6. O torreão deve ser construído no centro do castelo

Demanda

Fosso

Como um rei
Eu gostaria de possuir um fosso
Para dificultar acesso de invasores

Critérios de aceitação:

1. O fosso deve possuir uma cor distinta das outras construções
2. O fosso deve estar do lado externo de todas as muralhas construídas
3. O fosso deve ser uma faixa passando em volta da muralha

Demanda

Ponte

Como um rei
Eu gostaria de possuir uma ponte
Para ter acesso ao castelo

Critérios de aceitação:

1. A ponte deve ser construída acima do fosso
2. A ponte deve se conectar com ao menos uma outra construção

Demanda